

Prosiding

Seminar Nasional Perikanan Indonesia 2015

19 - 20 November 2015

ISBN 978-602-72574-2-9 (No.Jil.Lengkap)
ISBN 978-602-72754-3-6 (Jil.1)

Jilid I
Tek. Penangkapan Ikan
Permesinan Perikanan
Pengolahan Hasil Perikanan
Sosial Ekonomi Perikanan

Sekretariat :

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA

Jl. AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 7805030,7815414, FAX (021) 7805030
e-mail :pppm_stp@yahoo.com

ISBN : 978-602-72574-2-9 (No. jil. lengkap)

ISBN : 978-602-72574-3-6 (jil.1)

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PERIKANAN INDONESIA HASIL PENELITIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2015

Jilid 1

TEK. PENANGKAPAN IKAN, PERMESINAN PERIKANAN, PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, SOSIAL EKONOMI PENYULUHAN

TIM EDITOR :

- Penanggung Jawab : Dr. I Nyoman Suyasa
Pimpinan Redaksi : I Ketut Daging, MT
Editor : Yuliati H. Sipahutar, S.Pi, MM (Sekolah Tinggi Perikanan)
I Ketut Daging, A.Pi, MT (Sekolah Tinggi Perikanan)
Prof. Dr. Achmad Sudrajat (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya KP)
Dr. Wartono Hadi ((Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya KP)
Dr. Simon Masengi (Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KP)
Dr. Chandra Nainggolan (Sekolah Tinggi Perikanan)
Dr. Suharyanto (Sekolah Tinggi Perikanan)
- Staff Editor : Maria Goreti, M.MPi
Ir Asriani
Rahmad Surya Hadi Saputra S.St.Pi, M.Sc
Iman Ilman, S.St.Pi
Bestinar, S.St.Pi
- Alamat : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Perikanan
Jl AUP No. 1 Po Box 7239 JKPSM – Pasar Minggu -Jakarta Selatan
Telp/Fax : (021) 7805030, 78030275
Email : pppm_stp@yahoo.com

Kerja sama :

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Gedung BALITBANG 2, Jalan Pasir Putih 2, Ancol Timur,
Jakarta Utara. 14430

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
Gedung Mina Bahari 3, Lt. 13 Jl.Medan Merdeka Timur No.16

Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Darmawangsa I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12170,Indonesia
Fax.(021) 7267657, Telp.(021) 7231948, Telp.(021) 7267655
<http://ubharajaya.sapua.com/>

Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN)
Jl. Iskandarsyah Raya, Wisma Duria Lantai 3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.

**ANALISA BEBAN KALOR DI RUANG FREEZER DAN PALKA TERHADAP
PENDINGINAN PADA UNIT MESIN PENDINGIN DI KM. PUTRA LEO ABADI
MILIK CV. PUTRA LEO GROUP , JUWANA - JAWA TENGAH¹
Mardiyono², I Ketut Daging² dan Boston Rinaldo Sihite³**

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas palkah pendinginan ikan dengan menghitung beban kalor yang dipengaruhi kalor internal dan eksternal. Komponen refrigerasi yang ada meliputi komponen pokok (*kompresor, kondensor, reservoir, katup ekspansi dan evaporator*), komponen bantu (*oil separator, gas purger, accumulator*) dan komponen kontrol (yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Penelitian dilakukan dari tanggal 12 Februari 2015 sampai pada tanggal 12 Mei 2015. Tempat pelaksanaan di KM. Putra Leo Abadi milik Cv.Putra Leo, Juwana - Jawa Tengah

Metode yang dilakukan di KM Putra Leo Abadi adalah mendata kompresor, kondensor, reservoir, katup ekspansi, evaporator. Mendata tekanan masuk (*low suction*) dan keluar (*high pressure*) gas refrigerant. Mendata tekanan minyak pelumas (*oil pressure*)

Hasil dari analisa beban kalor di ruang freezer dan palkah untuk menyimpan ikan hasil tangkapan dengan waktu yang dibutuhkan selama 12 jam dihasilkan suhu pembekuan sebagai berikut; 1) Tahap penurunan suhu rata-rata 26°C diturunkan suhunya hingga mencapai -2,2 °C, 2) Tahap kedua proses perubahan wujud ini terjadi pada suhu -1,1 °C sampai dengan -2.2 °C 3) Tahap terakhir proses pembekuan dengan pembekuan lanjutan berlangsung pada suhu -2,2 °C sampai dengan -19 °C.

Kata kunci: Mesin Refrigerasi, Komponen Pokok Refrigerasi dan Beban Kalor.

PENDAHULUAN

Mengingat ikan adalah suatu produk yang sangat mudah dan cepat membusuk pada suhu tertentu sehingga dapat mengakibatkan penurunan mutu. Menurut Ilyas (1993:2), salah satu cara untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan dilakukan dengan menerapkan teknologi refrigerasi. Yaitu dengan menurunkan suhu ikan secepat mungkin agar aktifitas bakteri pembusuk dapat dihambat.

Sistem refrigerasi adalah suatu usaha pemeliharaan tingkat suhu dari suatu bahan atau ruangan pada tingkat yang lebih rendah dari suhu lingkungan di sekitarnya dengan cara menarik atau penyerapan panas dari bahan atau ruangan tersebut.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa refrigerasi adalah proses pemindahan panas dari suatu bahan atau ruangan ke bahan atau ruangan lainnya, pemindahan panas yang salah satu terpenting pada ruang palka akan mengakibatkan beban kalor dan waktu yang efektif pendinginan pada palka Atas pertimbangan diatas betapa pentingnya unit mesin refrigrasi dikapal penangkap ikan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan dari tanggal 12 Februari 2015 sampai pada tanggal 12 Mei 2015. Tempat pelaksanaan di KM. Putra Leo Abadi milik CV. Putra Leo, Juwana - Jawa Tengah

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapal dan perlengkapannya, unit mesin mesin refrigerasi, alat ukur suhu (thermometer), alat pengukur tekanan (manometer).

¹ Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Perikanan Indonesia Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta, 19-20 November 2015

² Dosen Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta

³ Taruna Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta

Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan di KM. Putra Leo Abadi milik CV. Putra Leo, adalah dengan menggunakan teori diskriptif. Pengumpulan data dengan cara pengamatan atau observasi langsung dilapangan.

Analisa data, yang digunakan untuk menganalisis beban kalor pada freezer dan palkah pada KM. Putra Leo Abadi adalah sebagai:

1. Beban panas dari produk
 - 1) Penyerapan panas/kalor sebelum beku

$$Q = m (T_1 - T_2) c$$

- 2) Penyerapan panas pada produk pembekuan

$$Q_b = m \times h_{if}$$

- 3) Penyerapan panas setelah beku

$$Q_{bp} = m (T_b - T_p) c$$

2. Beban panas bukan produk

- 1) Panas dari dinding

$$Q_d = A (T_1 - T_2) U$$

- 2) Panas dari pertukaran udara

$$Q_u = \frac{(\text{volume ruang pembekuan}) \times (\text{nilai pertukaran udara}) \times (\text{faktor udara})}{24}$$

- 3) Panas dari lampu

$$Q_l = \frac{\text{Daya lampu} \times \text{Jamo perasi}}{24}$$

- 4) Panas dari motor listrik

- 5) Panas dari manusia

$$Q_o = \frac{\text{Jumlah orang} \times 0,41 \times \text{jam ker ja}}{24}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Beban Produk

Perhitungan analisa beban produk di ruang freezer dan palkah terhadap hasil tangkapan yang diambil di KM. Putra Leo Abadi terdiri dari beberapa jenis ikan seperti: layang, lemuru dan gembung. Jumlah total ikan keseluruhan selama penelitian adalah 6127 pan dengan 1 pan 10 kg sehingga jumlah ikan yang ditangkap 61270 Kg. Jadi berat ikan yang harus didinginkan 1531.75 Kg perharinya. Suhu awal ikan tertangkap rata-rata adalah 26°C. Waktu pembekuan produk selama 12 jam, sebagai produk yang akan dibekukan mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :

1. Titik beku ikan : -2,2 °C.

2. Panas spesifik ikan atas beku (c) : 0,76 Btu/lb°F = 3,181968 kJ/kg °K.
3. Panas spesifik ikan bawah beku (ci) : 0,41 Btu/lb°F = 1,716588 kJ/kg °K
4. Panas laten pembekuan ikan (hif) : 56,4 kkal/kg = 236,13522 kJ/kg.

Pendinginan.

Suhu awal ikan tertangkap adalah 26 °C = 26 + 273 = 299 °K (T1),
sedangkan titik beku ikan -2,2°C = 270,8 °K (Tb).

$$\begin{aligned} Q_{lb} &= m (T_1 - T_b) \times c \quad \dots\dots\dots \text{kJ} \\ &= 1531,75 \times (299 - 270,8) \times 3,181968 \text{ kJ/kg } ^\circ\text{K} \\ Q_{lb} &= 137.446,2 \text{ kJ.} \end{aligned}$$

Keterangan :

- Q_{lb} = banyaknya kalor produk di atas beku (kJ).
m = berat ikan (kg).
c = panas spesifik ikan di atas beku (kJ/kg°K).

Tahap 2. Tahap Pembekuan.

Panas laten pembekuan ikan pada suhu -2,2 °C adalah :

$$\begin{aligned} Q_b &= m \times h_{if} \quad \dots\dots\dots \text{kJ} \\ &= 1531,75 \times 236,13552 \text{ kJ/kg} \\ Q_b &= 361.700,6 \text{ kJ.} \end{aligned}$$

Pembekuan Lanjut.

Pengenyahan panas dari titik beku -2,2 °C = 270,8 °K (Tb) sampai dengan
suhu -19 °C = -19 + 273 = 256 °K (Tp)

$$\begin{aligned} Q_{bp} &= m (T_b - T_p) \times c_i \quad \dots\dots\dots \text{kJ} \\ &= 1531,75 \times (270,8 - 256) \times 1,716588 \text{ kJ/kg } ^\circ\text{K} \\ Q_{bp} &= 38.914,87 \text{ kJ.} \end{aligned}$$

Keterangan :

- Q_{bp} = banyaknya kalor produk di bawah beku (kJ).
m = berat ikan (kg).
C_i = panas spesifik ikan di bawah beku (kJ/kg°K).

Jumlah total pengenyahan panas pada seluruh proses pembekuan ikan
adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Q_p &= Q_{lb} + Q_b + Q_{bp} \\ &= 137.446,22 \text{ kJ} + 366.295,8320 \text{ kJ} + 38.914,8783 \text{ kJ} \\ Q_p &= 542.656,9 \text{ kJ.} \end{aligned}$$

Laju perpindahan panas per satuan waktu dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Q_{t_{ikan}} &= Q_p : t \\ &= (542.656,9) : (12 \times 3600) \\ &= 12,56 \text{ kW.} \end{aligned}$$

Beban Non Produk

Beban non produk terdiri dari beberapa sumber antara lain : beban dari pertukaran udara (*infiltrasi*), beban refrigerasi internal, dan beban dari penerima panas sisi (*wall gain load*).

Beban dari pertukaran udara (*infiltrasi*)

Beban dari pertukaran udara terjadi saat pembukaan pintu freezer maupun *fish hold* sehingga udara masuk ke dalam ruang pendingin tersebut. Dengan mengetahui volume dan temperatur ruang pendinginan maka besarnya beban dari pertukaran udara dapat diketahui.

1. Beban dari pertukaran udara pada ruang pembekuan A dan B

$$\begin{aligned} \text{Volume} &= (\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}) \\ &= 3,67 \text{ m} \times 2,32 \text{ m} \times 1,75 \text{ m} \\ &= 14,90 \text{ m}^3 \times 2 \\ &= 29,8 \text{ m}^3 \quad \dots\dots (1 \text{ m}^3 = 35,314 \text{ ft}^3) \\ &= 1.052,35 \text{ ft}^3 \end{aligned}$$

Nilai pergantian udara per 24 jam dari volume 1.052,35 ft³ yang mendekati adalah 11,3 (Lampiran 3). Temperatur ruangan rata – rata dalam satu trip adalah sebesar - 7 °C. Maka = (9/5 x -7 + 32) = 19,4 °F, maka faktor pertukaran udara adalah 3,96 Btu/ft³ (Lampiran 5).

$$Q_u = \frac{(\text{Volume ruang pembekuan}) \times (\text{nilai pertukaran udara}) \times (\text{faktor udara})}{24 \text{ jam}}$$

$$\begin{aligned} Q_u &= \frac{1.052,35 \text{ ft}^3 \times 11,3 \times 3,96 \text{ Btu/ft}^3}{24 \text{ jam}} \\ Q_u &= 1.962,1 \text{ Btu/jam} \quad \dots\dots (1 \text{ Btu/h} = 0,293 \text{ W}) \\ Q_u &= 574,89 \text{ W} \\ Q_u &= 0,57 \text{ kW.} \end{aligned}$$

2. Beban dari pertukaran udara pada ruang penyimpanan beku.

Beban infiltrasi adalah beban yang berasal dari pertukaran udara yang terjadi saat pembukaan pintu ruang pembekuan dimana ukuran palka sama, jumlah palka penyimpanan beku berjumlah 10 ruangan dan udara masuk ke dalam ruang tersebut. Dengan mengetahui volume dan temperatur ruang pendinginan maka besarnya beban infiltrasi dari pertukaran udara dapat diketahui.

$$\begin{aligned} \text{Panjang} &= 3,67 \text{ meter.} \\ \text{Lebar} &= 2,32 \text{ meter} \\ \text{Tinggi} &= 1,75 \text{ meter.} \end{aligned}$$

Keterangan dari panjang, lebar dan tinggi diketahui dari dokumen surat ukur kapal.

$$\begin{aligned} \text{Volume Palka} &= (\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tinggi}) \\ &= 3,67 \text{ m} \times 2,32 \text{ m} \times 1,75 \text{ m} \\ &= 14,90 \text{ m}^3 \times 10 \\ &= 149 \text{ m}^3 (1 \text{ m}^3 = 35,314 \text{ ft}^3) = 5.261,78 \text{ ft}^3. \end{aligned}$$

Nilai pergantian udara per 24 jam dari volume 5.261,786 ft³, yang mendekati adalah 5,6. Temperatur ruang palka penyimpanan rata – rata adalah sebesar -10 °C = (9/5 x -10) + 32) = -14°F, maka faktor pertukaran udara adalah 3,85 Btu/ft³ (Lampiran 5). Perhitungan beban kalor pergantian udara pada ruang pendinginan cepat dengan persamaan berikut:

$$Q_u = \frac{\text{Volume ruangan} \times \text{Nilai pergantian udara} \times \text{Faktor udara}}{24 \text{ jam}}$$

$$\begin{aligned}
 Q_u &= \frac{5.261,786 \text{ ft}^3 \times 5,6 \times 3,85 \text{ Btu/ft}^3}{24 \text{ jam}} \\
 Q_u &= 4.726,84 \text{ Btu/jam} \quad \dots\dots\dots (1 \text{ Btu/h} = 0,293 \text{ W}) \\
 Q_u &= 1.384.964 \text{ W} \\
 Q_u &= 1,38 \text{ kW.}
 \end{aligned}$$

Jadi, Beban dari pertukaran udara yaitu :

$$\begin{aligned}
 Q_{u \text{ tot}} &= Q_u \text{ palka pembekuan} + Q_u \text{ palka penyimpanan} \\
 &= 0,57 \text{ kW} + 1,38 \text{ kW} \\
 &= 1,95 \text{ kW.}
 \end{aligned}$$

Jadi, total beban pertukaran udara pada KM. Putra Leo Abadi dapat diketahui dengan menjumlahkan dari semua ruangan tersebut sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Q_{u \text{ tot}} &= Q_{u_{pu}} + Q_{u_{ps}} + (2 \times Q_{u_{fr}}) \\
 &= 0,57 \text{ kW} + 1,13 \text{ kW} + 1,98 \text{ kW} \\
 Q_{u \text{ tot}} &= 3.69 \text{ kW.}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

- $Q_{u \text{ tot}}$ = beban infiltrasi total (kW)
 $Q_{u_{pu}}$ = beban infiltrasi ruang freezer (kW)
 $Q_{u_{fr}}$ = beban infiltrasi ruang palka (*Fish Hold*) (kW)

Beban refrigerasi internal

Beban refrigerasi internal meliputi beban dari lampu penerangan, beban dari pekerja dan beban dari motor listrik.

1. Beban dari lampu penerangan

Beban ini disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh lampu penerangan. Besarnya beban tergantung pada besarnya daya lampu dan lamanya waktu pemakaian KM. Putra Leo Abadi memiliki palka penyimpanan yaitu ruang pendinginan cepat dan ruang palka penyimpanan, hanya pada ruang penyimpanan cepat menggunakan lampu 40 watt (1 x 40 watt = 40 watt) dan dinyalakan selama proses memasukkan hasil tangkapan ke dalam palka pendinginan cepat.

Selama melakukan penelitian penulis mengamati bahwa pemakaian lampu pada ruang palka hanya pada saat penataan produk yang telah dibekukan di dalam palka proses pembekuan didalam palka berlangsung selama 12 jam, namun dalam pembongkaran dari ruang pendinginan cepat dilakukan 12 jam sekali dan ketika produk akan dimasukkan ke dalam ruang palka lampu dinyalakan, jadi lama waktu pemakaian lampu maka beban kalor lampu pada ruang penyimpanan beku adalah :

$$\begin{aligned}
 2. \quad Q_{1. \text{fn}} &= \frac{(\text{daya lampu} \times \text{jam operasi})}{12 \text{ jam}} = \frac{0.04 \text{ kW} \times 0,5 \text{ jam}}{12 \text{ jam}} = 0,001 \text{ kW}
 \end{aligned}$$

Jadi, untuk beban kalor lampu ruang pembekuan adalah 0,001 kW.

3. Beban pekerja di dalam ruang palka

Selama penataan produk yang telah beku didalam ruang penyimpanan beku dengan pekerja sebanyak tiga orang dan membutuhkan ± 30 menit setiap hari, suhu didalam

ruang penyimpanan beku utama dan penyimpanan sementara $\pm 19^{\circ}\text{C}$ dengan kepemilikan panas satu orang pekerja 0,41 kW maka besarnya beban dari badan pekerja (Q_{o-fn}) adalah :

$$Q_{o-fn} = \frac{\text{Jumlah orang} \times 0,41 \times \text{jam kerja}}{12 \text{ jam}} \quad (\text{kW})$$

$$= \frac{3 \times 0,41 \text{ kW} \times 0,5 \text{ jam}}{12 \text{ jam}} = 0,05 \text{ kW} \times 2$$

4. Beban dari motor listrik.

Palka pembekuan pada KM. Putra Leo Abadi menggunakan blower dengan tenaga listrik yang memiliki motor listrik, letak ruang motor listrik berada pada ruang palka pembekuan, motor listrik yang digunakan pada ruang pembekuan berdaya 450 watt, yang mana pada tiap ruang pembekuan terdapat 2 buah motor listrik, sedangkan pada KM. Putra Leo Abdi memiliki palka pembekuan berjumlah 2 ruangan, maka jumlah panas yang dii hasilkan dari tenaga motor listrik adalah:

$$Q_{\text{motor}} = \text{Daya motor} \times \text{jumlah motor}$$

$$= 440 \text{ watt} \times 4$$

$$= 1800 \text{ watt} \quad (1,8 \text{ kW})$$

Jumlah total dari beban internal ialah sebagai berikut :

$$Q_{\text{in}} = Q_{\text{tot lampu}} + Q_{\text{tot pekerja}} + Q_{\text{tot motor}}$$

$$Q_{\text{in}} = 0,08 \text{ kW} + 0,025 \text{ kW} + 1,8 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{in}} = 1,9 \text{ kW.}$$

Beban ruang palka refrigerasi pembekuan palka A dan B

Untuk menghitung beban refrigerasi yang bersumber dari sisi (dinding), maka penulis memerlukan data yang berupa konstruksi dan jenis bahan pelapis dinding yang digunakan pada ruang pendingin. Palka pembekuan yang dimiliki KM. Putra Leo Abadi sebanyak 2 ruangan dan mempunyai ukuran yang sama pada tiap sisi ruangan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan KKM dan para ABK bagian mesin, Volume dari ruang pembekuan palka $P \times L \times T = 3,67 \text{ m} \times 2,32 \text{ m} \times 1,75 \text{ m} = 14,90 \text{ m}^3$ Batasan-batasan ruang palka dan susunan insulasi (bahan pelapis) palka KM. Putra Leo Abadi adalah:

Palka pembekuan A

1. Bagian sisi kiri berbatasan dengan air laut suhu rata-rata 28°C .
2. Bagian sisi kanan berbatasan dengan palka beku (B) 10°C .
3. Bagian sisi belakang berbatasan dengan kamar mesin suhu 39°C .
4. Bagian sisi depan berbatasan dengan ruang penyimpanan beku 30°C .
5. Bagian atas berbatasan dengan ruang udara luar 33°C .
6. Bagian sisi bawah berbatasan dengan air laut suhu rata-rata 28°C .

Untuk melihat nilai Konduktansi *thermal* material pada ruang palka bagian depan, belakang, sisi bagian kanan, dan sisi bagian kiri, sisi bagian atas dan bawah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Sisi bagian depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah

No	Bahan	Tebal X (m)	Nilai K (watt/m ² K)	X/K (m ² °K/watt)
1	Lapisan kayu	0.15	0.15	1
2	Serat mineral (fiber)	0,002	0,039	0,051
	Faktor film udara dalam fi=1,65, 1/fi=1,65			0,606
	Faktor film udara luar fi=4, 1/f0=1/4			0,25
Total				1,9

Besarnya nilai faktor perpindahan panas (U) adalah :

$$u = \frac{1}{1/f_0 + x_1/k_1 + \dots + x_n/k_n + 1/f_1}$$

$$u = \frac{1}{1,9}$$

$$= 0,37 \text{ Watt/m}^2\text{°K.} \times 2 \text{ (Jumlah ruang pembekuan)}$$

$$= 0,74 \text{ Watt/m}^2\text{°K.}$$

**Tabel dibawah ini adalah total beban panas pada ruang pembekuan (freezer)
Palka A**

Sisi Dinding	T1 (°K)	T2 (°K)	T2-T1	Luas m ²	U (watt/m ² °k)	Qd (watt)
Depan	301,15	312,15	11	4,06	0,37	16.5
Kanan	283,15	312,15	29	6,42	0,37	68.88
Belakang	312,15	312,15	0	4,06	0,37	0
Kiri	306,15	312,15	6	6,42	0,37	14.25
Bawah	303,15	312,15	9	8,5	0,37	28,3
Atas	301,15	312,15	11	8,5	0,37	34,6
Total						100.53

(Sumber : KM. Putra Leo Abadi, 2015)

Palka pembekuan B

1. Bagian sisi kanan berbatasan dengan air laut suhu rata-rata 28 °C.
2. Bagian sisi kiri berbatasan dengan palka beku (B) 10 °C.
3. Bagian sisi belakang berbatasan dengan kamar mesin suhu 39 °C.
4. Bagian sisi depan berbatasan dengan ruang penyimpanan beku 30 °C.
5. Bagian atas berbatasan dengan ruang udara luar 33 °C.
6. Bagian sisi bawah berbatasan dengan air laut suhu rata-rata 28 °C.

Dari perhitungan diatas besar beban panas dari dinding ruang palka A dan palka B (Freezer) adalah 100,53 watt + 100,53 Watt = (201,06 W). = 0,2 kW.

Beban ruang palka refrigerasi penyimpanan beku.

KM. Putra Leo Abadi memiliki penyimpanan beku berjumlah 10 ruangan yang dimana ukuran pada tiap sisi bagian ruangan memiliki ukuran yang sama, akan tetapi memiliki batasan-batasan ruangan yang berbeda bentuk susunan palka dapat dilihat pada lampiran. Untuk menghitung beban refrigerasi yang bersumber dari sisi (dinding), maka penulis memerlukan data yang berupa konstruksi dan jenis bahan pelapis dinding yang digunakan pada ruang pendingin. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan KKM dan para ABK bagian mesin,

volume dari ruang pembekuan palka $P \times L \times T = 3.67 \text{ m} \times 2.32 \text{ m} \times 1,75 \text{ m} = 14,90 \text{ m}^3$.

Keterangan batasan-batasan palka diatas menjelaskan tentang palka 3A yang mana akan mewakili palka 3B, 4A, 4B, 5A, 5B untuk melihat nilai Konduktansi *thermal* material pada ruang palka bagian depan, belakang, sisi bagian kanan, dan sisi bagian kiri, sisi bagian atas dan bawah.

Tabel dibawah ini total beban panas pada ruang penyimpanan beku (*fish hold*) 3

Sisi Dinding	T1 (°K)	T2 (°K)	T2-T1	Luas (m ²)	U (watt/m ² °k)	Qd (watt)
Depan	283,15	306,15	23	4,06	0,37	34.5
Kanan	283,15	306,15	23	6,42	0,37	54.6
Belakang	283,15	306,15	23	4,06	0,37	34.5
Kiri	301,15	306,15	5	6,42	0,37	11.8
Bawah	301,15	306,15	5	8,5	0,37	15.7
Atas	306,15	306,15	0	8,5	0,37	0
Total						151.33

Untuk melihat nilai Konduktansi *thermal* material pada ruang palka bagian depan, belakang, sisi bagian kanan, dan sisi bagian kiri, sisi bagian atas dan bawah dapat dilihat pada tabel.

Tabel beban panas pada ruang penyimpanan beku (*fish hold*) palka.

Sisi Dinding	T1 (°K)	T2 (°K)	T2-T1	Luas (m ²)	U (watt/m ² °k)	Qd (watt)
Depan	283,15	306,15	18	4,06	0,37	27.03
Kanan	283,15	306,15	18	6,42	0,37	42.75
Belakang	273,15	306,15	28	4,06	0,37	42.75
Kiri	301,15	306,15	0	6,42	0,37	0
Bawah	301,15	306,15	0	8,5	0,37	0
Atas	306,15	306,15	-5	8,5	0,37	-15,72
Total						96.13

Dari perhitungan di atas besar beban panas dari dinding ruang penyimpanan beku palka A dan palka B (*fish hold*) adalah $90,13 \text{ watt} + 90,13 \text{ watt} = 192,26 \text{ W} = 0,192 \text{ kW}$.

Dari perhitungan di atas, maka total dari keseluruhan panas sisi dinding adalah $0,147 \text{ kW} + 0,908 \text{ kW} + 0,192 = 1,247 \text{ kW}$.

Dari perhitungan di atas, maka total beban panas pada ruang pembekuan dan ruang palka (Q_p) pada KM. Putra Leo Abadi dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :

$$Q_p = Q\text{-Produk} + Q\text{-infiltrasi} + Q\text{ internal} + Q\text{ panas sisi}$$

$$= 12,56 \text{ kW} + 3,6 \text{ kW} + 1,9 \text{ kW} + 1,24 \text{ kW}$$

$$Q_p = 19,32 \text{ kW.}$$

$$Q_{\text{tot}} = 19,32 \text{ kW} + (10\% \times 19,32 \text{ kW}) / \text{faktor keamanan}$$

$$Q_{\text{tot}} = 21,25 \text{ kW.}$$

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat selama penulis melaksanakan praktek kerja sesuai dengan tujuan penulis yaitu :

1. Komponen refrigerasi yang ada di KM. Putra Leo Abadi memiliki komponen pokok yang terdiri dari kompresor, kondensor, *receiver*, katup ekspansi dan evaporator. Komponen bantu terdiri dari *oil separator*, dan *filter dryer*. Komponen kontrol terdiri dari, gelas penduga dan manometer. Beban refrigerasi pada ruang palka pembekuan dan ruang palka di KM. Putra Leo Abadi terdiri dari beban produk dan beban non produk. Pada ruang pembekuan dan penyimpanan, beban kalor yang harus ditanggung berasal dari beban produk, beban infiltrasi dan beban transmisi.
2. Adapun cara pengoperasian unit refrigerasi pada KM. Putra Leo Abadi tahapannya diantaranya sebagai berikut. Tahap persiapan sebelum pengoperasian, langkah pengoperasian, pemeriksaan mesin refrigerasi, dan langkah mematikan.
3. Jumlah beban kalor yang harus dienyahkan pada ruang pembekuan dan ruang penyimpanan dan ditambahkan 10% dari jumlah keseluruhan beban kalor adalah sebesar 21,25 kW, sedangkan besar daya dikompresor sebesar 22 kW.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar, W. dan Heizo, S. 2002. *Penyegaran Udara*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dossat, R.J. 1976. *Principle of Refrigeration*. University of Houston, Texas
- Handoko, 1987. *Teknik Lemari Es*. PT Ictiar Baru, Cetakan II. Jakarta.
- Hartanto, 1982. *Teknik Mesin Pendingin*. BKPI, Tegal.
- Ilyas, S. 1983 *Teknologi Refrigerasi Hasil Perikanan Jilid I*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. CV. Paripurna, Jakarta.
- _____, 1993. *Teknologi Refrigerasi Hasil Perikanan Jilid II*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. CV. Paripurna, Jakarta.
- Karyanto, E. dan Paringga, E. 2003. *Teknik Mesin Pendingin Volume 2*. CV. Restu Agung, Jakarta.
- Merrit, J.H. 1969. *Refrigeration of fishing Vessel*.
- Stoecker, W.F. dan Jerold, J.W. 1994. *Refrigerasi dan Pengkondisian Udara Edisi kedua*. PT. Erlangga, Jakarta.
- Sumanto. 2001. *Dasar - dasar Mesin Pendingin*. Andi, Yogyakarta.
- Sunarman dkk, 1977 "Mesin Pendingin Petunjuk Operasional di Kapal" Friga, Jakarta.

**PERHITUNGAN KALOR PENGEMBUNAN KONDENSOR PADA
UNIT REFRIGERASI DI KM. SINAR PESONA LAUT (SPL) I¹****Rahmad Surya HS², Juniawan P. Siahaan² dan Hery Setiawan²****ABSTRAK**

Kondensor atau pengembun adalah bagian dari refrigerasi yang menerima uap refrigeran suhu tinggi dan tekanan tinggi yang panas dari kompresor lalu mengenyahkan panas pengembunan itu dengan cara mendinginkan uap refrigeran tekanan tinggi ke titik embunnya dengan cara mengenyahkan panas sensibelnya.

Kondensor yang digunakan pada KM. Sinar Pesona Laut (SPL) I milik PT. Sinar Pesona Laut adalah kondensor jenis tabung dan pipa (shell and Tube Condenser), dengan panjang kondensor 275 cm, diameter kondensor 40 cm, diameter dalam saluran pipa pendingin (Tube) sebesar 1,5 cm, dan jumlah saluran pipa pendingin sebanyak 166 buah yang terbuat dari tembaga.

Pengamatan yang dilakukan di lapangan selisih suhu air pendingin yang masuk dan keluar kondensor sebesar 3,04⁰ C, suhu refrigeran yang masuk dan keluar kondensor sebesar 34,1⁰ C, dengan kalor pengembunan pada kondensor sebesar 3302789,76 kJ/jam

Kata kunci : kondensor, kalor dan suhu refrigeran

PENDAHULUAN

Refrigerasi adalah sebuah sistem pendingin yang digunakan manusia untuk menjaga kualitas suatu produk, bahan makanan maupun obat-obatan, dan dalam dunia perikanan refrigerasi digunakan untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan guna mempertahankan nilai ekonomi produk perikanan.

Pada kapal-kapal yang melakukan pelayaran yang lama, penggunaan mesin pendingin atau refrigerasi sangat berguna untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan mulai dari daerah penangkapan hingga kembali ke pelabuhan, bahkan mekanisme penanganan dan pemasarannya menggunakan refrigerasi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk.

Pada dasarnya teknik refrigerasi dibagi dua yaitu teknik refrigerasi bukan mekanik dan teknik refrigerasi mekanik. Teknik refrigerasi mekanik adalah teknik refrigerasi yang menggunakan bantuan mesin atau alat, sedangkan teknik refrigerasi bukan mekanik adalah teknik refrigerasi tanpa menggunakan bantuan mesin atau alat mekanik. Kondensor adalah alat yang digunakan untuk mengembunkan atau merubah uap bahan refrigeran bertekanan tinggi menjadi cairan bahan refrigeran bertekanan tinggi.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah Mengetahui jenis kondensor yang digunakan, Mengetahui cara kerja kondensor dan Mengetahui besarnya kalor pengembunan yang terjadi dalam kondensor.

BAHAN DAN METODAI**Waktu Dan Tempat**

Penelitian dilakukan selama 9 bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 2013 sampai 15 Mei 2014. Pada KM. SPL 1 milik PT. Sinar Pesona Laut, yang merupakan salah satu perusahaan penangkapan udang di Kepulauan Aru.

¹ Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Perikanan Indonesia Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta, 19-20 November 2015

² Dosen Permesinan Perikanan Sekolah Tinggi Perikanan